

XO'JALIK JAMIYATINI QAYTA TASHKIL ETISHDA KREDITORLAR MANFAATLARI KAFOLATINI OSHIRISH MASALALARI

Ibrohimov Azimjon Abdumo'min o'g'li,

e-mail: yurist_0990@mail.ru

Telefon: +998939160626.

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi xo'jalik jamiyatlarini qayta tashkil etish shakllari hamda qayta tashkil etishda kreditorlar huquqlari kafolatlariga oid masalalar tahlil etiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi korporativ huquqida kreditorlar huquqlari kafolatlarini takomillashtirishga oid fikr-mulohazalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: xo'jalik jamiyati, kreditor, qarzdor, majburiyat, qayta tashkil etish.

Xo'jalik jamiyatini qayta tashkil etish, asosan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining¹ 49 – 52-moddalari, O'zbekiston Respublikasining "Mas'uliyati cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida"gi Qonuni² 7-bobi va O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunning³ 10-bobi bilan tartibga solinadi. Unga ko'ra jamiyatni qayta tashkil etish qo'shib yuborish, birlashtirish, bo'lish, ajratib chiqarish va qayta tuzish shaklida amalga oshirilishi mumkin. Shu o'rinda jamiyatni qayta tashkil etishda kreditorlar manfaatlarini kafolatlashga oid ayrim muammoli holatlar mavjudligiga e'tibor qaratish lozim. Yuqorida qayd etilgan qonun hujjatlariga muvofiq qayta tashkil etilayotgan yuridik

¹ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi // URL: <https://lex.uz/docs/111189>.

² O'zbekiston Respublikasining "Mas'uliyati cheklangan va qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida"gi Qonuni // URL: <https://lex.uz/docs/-22525>;

³ O'zbekiston Respublikasining Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni // URL: <https://lex.uz/docs/-2382409>

shaxsning kreditori shu yuridik shaxsning qarzdor bo'lishiga olib kelgan majburiyatlarni bekor qilishni yoki muddatidan oldin bajarishni hamda zararni to'lashni talab qilishga haqli.

Agar taqsimlash balansi qayta tashkil etilgan yuridik shaxsning huquqiy vorisini aniqlash imkonini bermasa, yangidan vujudga kelgan yuridik shaxslar qayta tashkil etilgan yuridik shaxsning o'z kreditorlari oldidagi majburiyatlari bo'yicha solidar javobgar bo'ladilar. Qayta tashkil etish natijasida tuzilgan jamiyatlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, qayta tashkil etilgan jamiyatlarning faoliyatini tugatish to'g'risidagi yozuvlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish belgilangan tartibda kreditorlar xabardor qilinganligining dalillari taqdim etilgan taqdirdagina amalga oshiriladi⁴.

Ushbu normalarni so'zma-so'z talqin qilish orqali xulosa qilish mumkinki, qayta tashkil etilayotgan yuridik shaxslar kreditorlari faqatgina tegishli majburiyatlarni bekor qilishni yoki muddatidan oldin bajarishni hamda zararni to'lashni talab qilishga haqli. Qayta tashkil etish amalga oshirilishi uchun esa kreditorlar xabardor qilinganligining dalillari taqdim etilishi kifoya. Biroq kreditorlar qayta tashkil etish hamda aktivlar va passivlarni taqsimlash jarayonlariga ta'sir eta olmaydi, huquqiy vorislarga talab qo'yish tanloviga ega emas.

Amaliyotda esa kreditorlar oldidagi majburiyatlari miqdori ko'payib ketgan yuridik shaxslar ularni bajarmaslik maqsadida yuridik shaxsni bo'lish yoki ajratib chiqarish jarayonida (taqsimlash balansida) aktivlar va passivlarni mutanosiblik prinsipiga rioya etmasdan huquqiy vorislarga o'tkazish ehtimoli yuzaga keladi. Natijada aktivlar bir huquqiy vorisga o'tkazilib, bajarilishi kerak majburiyatlar kreditorlar oldida javobgar bo'ladigan ikkinchi huquqiy voris zimmasida qoldiriladi. O'z navbatida, ma'lum vaqt o'tgach zimmasida bajarilishi kerak bo'lgan majburiyatlar qoldirilgan yuridik shaxs bankrotligi to'g'risida ish ochiladi hamda O'zbekiston Respublikasining "Bankrotlik to'g'risida"gi Qonunining⁵ 134-moddasi

⁴ Fuqarolik huquqi: Darslik. I qism. I.B.Zokirov; Qayta ishlangan va to'ldirilgan beshinchi nashr. –T.: TDYI nashriyoti, 2009. 541-bet.

⁵ O'zbekiston Respublikasining "Bankrotlik to'g'risida"gi Qonuni // URL: <https://lex.uz/docs/-955375>

tartibida yetarlicha aktivlar mavjud emasligi tufayli kreditorlarning qondirilmagan talablari ham qanoatlantirilgan deb hisoblanishi mumkin. Shu o'rinda qayta tashkil etilayotgan jamiyatning kreditorlar oldidagi majburiyatlarini huquqiy vorislarga (boshqa yuridik shaxsga) o'tishida kreditorlar roziligi talab qilinishi yoki qilinmasligi masalasini majburiyatlar to'g'risidagi umumiy qoidalarga asosan ko'rib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 322-moddasida qarzdorning o'z qarzini boshqa shaxsga o'tkazishiga faqat kreditorning roziligi bilan yo'l qo'yilishi belgilangan. Ushbu qoida asosida yondashadigan bo'lsak, yuridik shaxsni qayta tashkil etishda taqsimlash balansi asosida kreditorlar oldidagi majburiyatlarni huquqiy vorislarga o'tishi uchun kreditor roziligi olinishi lozim. Qarzni boshqa shaxsga o'tkazish haqidagi bitim uch tomonlama bitim hisoblanib, uning tuzilishi uchun kreditor roziligi ham talab etiladi. Biroq yuridik shaxsni qayta tashkil etishdagi universal huquqiy vorislikka O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 7-§. bo'limida nazarda tutilgan vorislik huquqi qoidalarini qonun analogiyasi tartibida qo'llaydigan bo'lsak, unda yuridik shaxsning kreditorlar oldidagi majburiyatlarini huquqiy vorislarga o'tishi uchun kreditor roziligi talab etilmasligi haqida xulosa kelib chiqadi.

Fikrimizcha, yuridik shaxsni qayta tashkil etishda majburiyatlarning huquqiy vorislarga o'tishida O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 322-moddasida qoidalarini joriy etish, ayniqsa, yuqorida sanab o'tilgan muammoli holatlarni hisobga olib, adolat me'zonlariga mos keladi. Biroq ushbu umumiy qoidaning yuridik shaxsni qayta etishdagi kreditorlar huquqlari tarkibida maxsus ko'rsatilmagani nizoli holat yuzaga kelganda munozaraga sabab bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari amaliyotda bir yuridik shaxsni to'lovga qobiliyatsizlik belgilari yuzaga kelgan ikkinchi yuridik shaxs bilan qo'shib olish yoki qo'shib yuborish shaklida qayta tashkil etib, yuzaga kelgan yagona yuridik shaxsni bankrot qilib yuborish holatlari ham uchrashi mumkin. Bunda ikki yuridik shaxsning kreditorlari bankrotlikka birga jalb etiladi va ularning talablari alohida emas, umumiy tarzda kreditorlar talablari reystriga kiritiladi. Bunda dastlab to'lovga

qobiliyatligi yuqori bo'lgan yuridik shaxsning ikkinchi yuridik shaxs bilan qo'shilishi natijasida kreditorlari ko'payishi hisobiga to'lovga qobiliyatligi pasayadi va bu holat birinchi yuridik shaxs kreditorlari manfaatlariga daxl qiladi.

Bizningcha, ushbu holatlarni inobatga olib yuridik shaxsni qayta tashkil etishda kreditorlar manfaatlarini kafolatlash maqsadida *ex ante control* yoki *ex post control* choralarini belgilash lozim. Jumladan, *ex ante control* sifatida yuridik shaxs qo'shib olish yoki qo'shib yuborish shaklida qayta tashkil etilganda, qayta tashkil etishni davlat ro'yxatidan o'tkazish shartlaridan biri sifatida kreditorlar tegishli majburiyatlarni muddatidan ilgari bajarish yoki bekor qilish hamda zararni qoplash haqida talab qo'ygan hollarda tegishli talablar qanoatlantirilganligini yoki qayta tashkil etishga rozilik bergan hollarda ushbu rozilikni tasdiqlovchi dalillar taqdim etish talablarini belgilash taklif etiladi. Yoki yuridik shaxs bo'lish yoki ajratib chiqarish shaklida qayta tashkil etilganida taqsimlash balansini nomutanosib tuzilib, manfaatlar muvozanati buzilgan hollarda, *ex post control* sifatida, qayta tashkil etishda ishtirok etgan yuridik shaxslarga, taqsimlash balansidan qat'iy nazar ularga o'tkazilgan aktivlarga proporsional tarzda, talab qo'yishdan iborat kreditor huquqini qonunchilikda nazarda tutish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут, 2014.– 156с
2. Ibrohimov, A. A. O., Koryogdiyev, B. U. O., & Tojiboyev, S. Z. (2022). KORPORATIV NIQOBLARNI OLIB TASHLASH KONSEPSIYASI VA UNI O'ZBEKISTON KORPORATIV HUQUQIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1068-1082.
3. Шиткина И.С. Корпоративное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению “Юриспруденция”. – М.: “Волтерс Клувер”, 2007. – с. 147;

4. Иброҳимов, А. А. Ў. (2021). КОРПОРАЦИЯНИ БОШҚАРИШДА ФИДУЦИАР МАЖБУРИЯТЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 841-853.

5. Ibrohimov, A. A. M. O. G. L., & Nechaeva, E. V. (2022). XALQARO INVESTITSIYA HUQUQIDA MILLIY REJIM VA ENG QULAY SHARTLAR REJIMI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 414-425.